

April, 2025-Yil

**PSIXOLOGIYALIQ TRENIN'DI SHÓLKEMLESTIRIW QAĞIYDALARI HÁM
PSIXOLOG -TRENERLERGE ULIWMALIQ KÓRSETPELER**

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Boranbaeva Balsulu Bazarbekovna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

Muratbayeva Umida Raxat qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237868>

Annotatsiya. Bul izertlewde psixologiyalıq trenin'lerdi shólkemlestiriw qaǵıydaları hám psixologiyalıq trenin'ler haqqında ulıwma maǵlıwmatlar berip ótıledi. Sonıń menen birge, psixolog trenerlerge trenin'lerdi shólkemlestiriw boyınsha usınıslar berilgen. Psixolog – trenerlerdin' trenin' waqtında ózin baqlawı hám trenin' qatnasıwshılarına qatnası haqqında maǵlıwmatlar keltirip ótilgen.

Gilt sózler: Psixolog-trener, psixologiyalıq trenin'ler, psixologiyalıq izertlewler, psixologiyalıq uqıp, pedagogikalıq jantasıwlar, trenin' qaǵıydaları.

**PSIXOLOGIK TRENINGNI TASHKILLASHTIRISH QOIDALARI VA
PSIXOLOG-TRENERLARGA UMUMIY KO'RSATMALAR**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda psixologik treninglarni tashkillashtirish qoidalari va psixologik treninglar haqida umumiy ma'lumotlar berib o'tiladi. Shuningdek, psixolog trenerlarga treninglarni tashkillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Psixolog-trenerlarning trening vaqtida o'zini nazorat qilishi va trening ishtirokchilariga munosabati haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Psixolog-trener, psixologik treninglar, psixologik tadqiqotlar, psixologik mahorat, pedagogik yondashuvlar, trening qoidalari.

**RULES FOR ORGANIZING PSYCHOLOGICAL TRAINING AND GENERAL
INSTRUCTIONS FOR PSYCHOLOGIST-TRAINERS**

Abstract. This study provides general information about the rules for organizing psychological trainings and psychological trainings. It also provides recommendations for psychological trainers on organizing trainings. Information is provided about the self-control of psychological trainers during training and their attitude towards training participants.

Апрел, 2025-Йил

Keywords: *Psychologist-trainer, psychological training, psychological research, psychological skills, pedagogical approaches, training rules.*

Psixologtın kliyentleri trenin'ge jańa maǵlıwmatlardı alıw ushın keledi. Biraq, kliyentlerge kóbirek maǵlıwmatlardı beriw bolǵan tilek psixologtın ústinen jaman dálkek etiwı múmkin.

Baslawshınıń trenin'ti monologqa aylandıruwı, onıń lekciyaǵa uqsap qalıwı trenin'niń tiykarǵı jaǵdayların aktivlik jaǵdayman joǵalıwına alıp keledi. Trenin'te qatnasıwshılar belsene qatnasıwı kerek, bul trener bárqulla úndemewi kerek degen pikirdi ańlatpaydı. Biraq trenerdiń sózi qısqa hám anıq bolıwı kerek. Trenerden maǵlıwmat soralgan waqıtta, trener bul sorawdı toparga jollap jiberiwı múmkin. Ol bul haqqında trenin' qatnasıwshıları ne oylaydı, degen sorawdı berip, topardıń pikirini biliwi múmkin. Bunday jaǵdaydaǵı pikirlesiw oǵada nátiyjeli boladı, sebebi trenin' qatnasıwshıları bul maǵlıwmatlardı bayanatqa salıstırǵanda pikirleskende jaqsıraq eslep qaladı. Keńes beriwge hám maǵlıwmatlardı analizlewge kirisiw. Kópshilik jaǵdaylarda tiykarman jumıstıń baslanıwında qarıydarıń trenerge beretuǵın sorawları ózi haqqında boladı. Kliyenttiń pikirinshe trener bul haqqında awız ashqan eken onıń neni ańlatıwın túsindire alıwı kerek, neni naduris isledim, bunday jaǵdaylarda ózimdi qalay tutıwım kerek edi, siz qanday keńes bergen bolar ediniz. Bul jaǵdaylarda trener másláhát beriwge kirisip ketiw itimalı joqarı, lekin trener bunday jaǵdaylardı talqılawǵa uqıplı ekenin oylaydı. Biraq bul duzaq, duzaqqa túsiwi bunday jaǵdaylarda ańsatıraq. Eger haqıyqatında da sonday jaǵdaylarǵa tússe, trener ózin taba alatuǵın insan sıpatında kóz aldına keltiriwi múmkin. Bul jaǵdaylar hámmeniń aldında tallanbaydı, sebebi kliyent hámmeniń aldında ózin qolaysız seziniwi múmkin. Qolaysızlıqtan keyin ol trenerden keyingi jaǵdaylarda ózin qalay tutıwın soraydı hám onnan keyingi ómiri ushın másláhát kútedi. Bul jaǵdayda trenin' ǵalabalıq másláhátke aylanıp ketiwı múmkin. Hátteki bul jaǵdaylarda trenin' qatnasıwshıları da másláhát beriwge ótip ketedi. Intervenciyaǵa júdá qızıǵıp ketiw. Intervenciya (bul sóz áskeriy iskerlik, agressiya menen baylanıslı sózge uqsaydı) psixologiyada belgili bir iskerlikke psixologtın aralasıwı túsiniledi, belgili bir jaǵdaylarda psixologtın belgili bir iskerlikke aralasıwı zárúr esaplanadı. Ullı xudojnik Leonardo da Vinchi bul haqqında qızıqlı ráwiyat toqıǵan, bul áyne usı jaǵdayǵa mısıl bola aladı. Ottan júdá qattı shappat jegen shaqmaq tas ashıwı kelip onnan soradı:

-Sen nege maǵan jabısıp kettiń? Men seni tanımayman ǵoy. Sen meni birew menen aljastırıp atırsań. Iltimas meniń betlerimdi óz halına qoyıń. Men hesh kimge jamanlıq etip atırǵanıw joq ǵoy.

Aprel, 2025-Yil

-Kewliń biykarǵa shıqpasın, - depti ot oǵan juwap retinde, - Eger sen azǵana sabır etip kúteseń men sennen ne alatuǵınımdı kórerseń.

Bul sózlerdi esitken shaqmaq tastıń ashıwı keldi hám ol sabırlılıq penen ne payda bolatuǵının kúte basladı. Eń aqırında shaqmaqtastan káramatlar dóretken jalın payda bolıptı. Solay etip shaqmaqtaştıń sabırlılıǵı sıylıqlanıptı. Biraq bir tárepleme tásir trenin' qatnasıwshılardıń belgili bir jaǵdaylarǵa, jaǵdaylarǵa óz belsendiligin kórsetiw imkaniyatınan ayıradı. Sonıń ushın da intervenciya tek kerekli waqıtlarda ǵana ámelge asırıwı kerek boladı. Baslawshı bárqulla esinde tutıwı kerek, turaqlı intervenciya óziniń pikiriniń kópligi hám absolyut hákimiyatqa alıp keliwi múmkin. Ayırım trenerler tap usınday taypaǵa kiriwshi esaplanadı. Bul jaǵdaylar tiykarınan NLP menen shuǵıllanatuǵın ámeliy psixologlarǵa tán. Bunday waqıtta tómendegi qubılıs eske túsedı.

Bir kúni júdá jas trener (NLPniń birinshi sabaqların iyelegen) qáwenderden belgili bir qarjı aldı hám ogan shınıǵıw bólmese ushın mebel alıwdı maqul kórdi. Bul jaǵdayǵa tosattan gúwa boldı, jas trener kayologlardan mebeldi tańlay basladı. qatnasıwshılardıǵa qolaylı hám jeńil orınıqlar tańlandı. Bunday jaǵday álbette hesh qanday narazılıqlardı keltirip shıǵarmadı. Biraq!

Trener ózi ushın bar ushın arnalǵan kursın maqul taptı. Ol hámmeden 10 sm joqarıda otırıwı múmkin bolǵan quwanışın hámmeden jasıra almadı. Bul jaǵdaylar álbette trenerlerdiń jumısına unamsız tásir kórsetedi.

Trenirovka waqtında psixologtıń wazıypası.

Trenin' xızmeti qatnasıwshılardı ol yamasa bul háreketlerdi ózlestiriwge qaratılǵan usil.

Jana xızmetti ózlestiriwde qanday sharayatlar kerek boladı? Demek, insanda tómendegiler bolıwı kerekten: 1) qálew (usı iskerlikke qarata); 2) biliw qalay ámelge asırıwdı; 3) usı xızmetti isley alıw. Psixologiyalıq trenin'ge qarata bul tómendegi wazıypalardı ámelge asırıwı talap etiledi.

1. Jana iskerlikke unamlı múnásibetlerdi qalıplestiriw hám motivaciyalaw Subyektiv múnásibetler hár qıylı formada keliwi múmkin. Qatnas bolsa tek kerekli bolǵan obyektlerge gana payda bolıwı múmkin. Emocional jaǵdaylarda bul jaǵdaylar sezimler, qálewler menen tásirlenedi, obyektte túsiniwde bolsa mánis aladı, shaxstıń baǵdarında qádiriyat bar boladı, minez-qulıqtı basqarıwda ustanovka sıpatında kórinedi, sociallıq ortalıqqa qarata dispoziciya sıpatında payda boladı. Trenin' qatnasıwshılardı usı qásiyetlerdi iyelep alıw ushın mólsherlengen. Máselen, kásiplik pedagogikalıq ózin-ózi ańlaw trenin'inde psixologtıń wazıypası qatnasıwshı oqıtıwshılardı óz iskerligin refleksiya etiwge úyretiwden ibarat, olar óz iskerligin hám oqıtıwshılar iskerligin analizley alıwı kerek boladı.

2. Kliyent kórinisi sistemaların qalıplestiriw máselesi. Bul jaǵdaylarda túsiniqlerdi qalıplestiriw haqqında emes, al kórinisler sistemasın qalıplestiriw haqqında sóz bolmaqta.

Aprel, 2025-Yil

Trenin' sabaq emes, bunda bilimlerde tereñ iyelew túsini joq. Bul jerde bilimler hám kórinisler arasındaǵı ayırmashılıqlardı biliw zárúr. Bul jaǵdayda kóz-qaraslar tiykarǵı orındı iyelemeydi, insannıń is-háreketlerin tallaw jetekshi orınlardı qoyıladı. Tasavvurlar adamlardıń táǵdirlerine júdá kúshli tásir etiwı múmkin. Trener geypara waqıtları qatnasıwshılardıń túsiniqlerin ózgeriwge járdem beriwı ushın júdá úlken kúsh jumsawı kerek boladı. Kásiplik pedagogikalıq ózin-ózi ańlaw trenin'ine keletuǵın bolsaq, oqıtıwshılar bul jaǵdaylarda óz is-háreketlerin tıp-tiykarınan kórip shıǵıwına tuwra keledi. Olar óz pedagogikalıq iskerligin ózgeriwı de talap etiledi.

3. Bilimlerde qalıptestiriw máselesi. Bul trenin'degi eń kóp qaytalanatuǵın hám eń zárúr máselelerden biri esaplanadı. Bilimler degende bul jaǵdayda biz insannıń kórinip turǵan kóz-qarasların basqarıw qábiletin túsinemiz, olar belgili bir anıq jaǵdaylardı, sharayatlardı baylanıslı bolıwı múmkin. Bilimler úsh túrli kóriniste bolıwı múmkin: texnologiyalıq, strategiyalıq hám dispoziciyalıq. Eger texnologiyalıq bilimler bilim hám kónlikpelerdi belgili bir jaǵdaylarda qollanıw qábileti esaplansa, strategiyalıq bolsa ózinde bar bolǵan jaǵdaylardan strategiya kórinisin jaratıw, dispoziciyalıq bolsa belgili bir jaǵdaylardı tańlap sol jaǵdaylardı baylanıslı subyektiv pikirlerdiń bar ekenligi esaplanadı. Pedagogikalıq xızmette bul bilimler júdá áhmiyetli bolıp esaplanadı. Kásiplik pedagogikalıq ózin-ózi ańlaw trenin'inde trener qatnasıwshılar menen birgelikte bul bilimlerde talqılawǵa tuwra keledi, sebebi kópshilik pedagoglar bul bilimlerde iye emesligin kóriwimiz múmkin. Dástúriy bilimlendiriwdiń awır mashqalalarından biri bul oqıwǵa bolǵan itibardıń jeterli emesligi, bul bilimlerde psixologlardı tayarlawda kóbirek qollanıladı.

Psixologiyalıq fakultetti pitkergegen studentler kóp teoriyalıq bilimlerde iye bolsa da, olar dóretiwshilik xızmetke qarata uqıpsız esaplanadı, olar izertlew isley almaydı, ámeliy jaqtan da paydalı jumis penen shuǵıllana almaydı.

Bunda olardı dgb bolmaydı, bálkim mashqalardı dus kelgen qanıge, birinshi náwbette sheshimdi óz bilimlerine súengen halda tabıwǵa umtıladı, eger bul maǵlıwmatlardı taba almasalar olar ózlerin joǵaltıp qoya baslaydı. Hesh kim oǵan jańa texnologiyalardı jaratıwdı úyretpegen.

Hár qıylı texnologiyalar, hár qıylı jaǵdaylar ushırasıp turıwı múmkin. Qanıge strategiyalar haqqında bilimlerde iye emes, ol belgili bir strategiyalardıń bar ekenligin biledi. Sebebi oqıtıwshılar belgili bir táreplerin talqılawı múmkin, biraq texnikalıq jaǵdayların talqılamaydı.

Demek juwmaq shıǵarıwımız múmkin.

Trenin' xızmetinen payda alıw ushın en keminde kliyent tómendegilerdi biliwı kerek boladı:

1) nátiyjeli qarım-qatnas hám qarım-qatnas túrleri haqqında bilimlerde iye bolıwı kerek;

2) sóylesiwde jeke múnásibetlerdi hár qıylı strategiya hám texnologiyalardı qalıplestiriwi hám ózine sáykesin tańlap alıwı kerek;

3) anıq texnikalardı tańlawı hár qıylı jaǵdaylarda qarım-qatnasqa kiriw jolların anıqlap alıwı zárúr; hám eń tiykarǵısı basqa qatnasıwshılar menen qarım-qatnasta hár qıylı jaǵdaylarda ózin tuta biliwi kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Turemuratova, Aziza. "TRADITIONS OF FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN PEDAGOGY." *Евразийский журнал академических исследований* 3.7 (2023): 225-229.
3. Dauletova, G. M. "O'SMIRLIK YOSHDAGI PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR." *ХАБАРИШИЫСИ* 3 (2022): 81.
4. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *International Journal of Pedagogics* 4.09 (2024): 55-62.
5. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." *European International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 178-182.
6. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *European International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 183-187.
7. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Ayimbaeva Aynura Rustamovna. "PEDAGOGICAL ANALYSIS AND ESSENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 5.11 (2024): 88-92.

Aprel, 2025-Yil

8. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 98-102.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.
10. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 6.02 (2025): 30-33.
11. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." European International Journal of Pedagogics 4.06 (2024): 26-33.
12. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." Inter education & global study 9 (2024): 114-121.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH